

12. Международные резервы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/

УДК: 657.1.011.54: 336.22

DOI

ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЁТА

**МАЩЕНКО Е.С.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
бухгалтерского учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОННТУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены теоретические вопросы, связанные с трансформацией бухгалтерского и налогового учёта (отечественный и зарубежный опыт). Систематизированы причины возникновения налоговых правонарушений. Установлено, что рациональная организация налогового учёта позволяет предприятию осуществлять правильные и своевременные расчёты с бюджетом, вести качественную налоговую отчётность, удовлетворять потребности внутренних пользователей информации при принятии своевременных управленческих решений.

Ключевые слова: трансформация, бухгалтерский учёт, налоговый учёт, пандемия, налоговые правонарушения

TRANSFORMATION OF ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING

**MASHCHENKO K.S.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of department accounting and
auditing,
SEE HPE «DONNTU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article discusses theoretical issues related to the transformation of accounting and tax accounting (domestic and foreign experience). The causes of tax offenses are systematized. It is established that the rational organization of tax accounting allows the company to carry out correct and timely calculations

with the budget, conduct high-quality tax reporting, meet the needs of internal users of information when making timely management decisions.

Keywords: *transformation, accounting, tax accounting, pandemic, tax offenses*

Постановка задачи. Пандемия острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (далее – COVID-19), стала тем фактором, который заставил весь мир переосмыслить своё бытие, пересмотреть не только свои прогнозы развития, свою краткосрочную экономическую и социальную политику, но и осознать, что начинается новый трансформационный этап, на котором необходимо изменить подходы к формированию приоритетов на долгосрочный период. Уроки, вынесенные человечеством из этой пандемии, могут изменить не только модели управления в будущем, но и социальное поведение человечества. Распространение болезни и введение карантина в различных странах существенно повлияло на развитие предпринимательской деятельности [1].

Кроме того, во время введения властями ограничительных мер, на предпринимателей возлагается существенная ответственность при выполнении обязанности по уплате налогов в бюджет. Поэтому весомое значение имеет государственная поддержка. Например, в Российской Федерации для предприятий, пострадавших от распространения пандемии, были установлены налоговые ограничения.

На сегодняшний день перед Донецкой Народной Республикой встают вопросы борьбы с пандемией COVID-19 в условиях военного времени, продолжения реформ, обеспечения макроэкономической стабильности, стимулирования экономического роста, а также обеспечения биологической и экономической безопасности Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в исследование взаимосвязи систем бухгалтерского и налогового учёта внесли такие известные учёные, как Е.Л. Белова, И.А. Киселёва, Н.П. Кондраков, Л.Н. Юдина. По данной проблеме активно выступали в печати О.А. Агеева, Ю.А. Бабаев, Н.Л. Вещунова и другие.

За рубежом данная проблема раскрыта в работах М.Р. Мэтьюса, К. Робертса, Е.С. Хендриксена, И.Ф. Шерра и др.

Изучение законодательной и нормативной базы, специальной литературы по вопросам оптимизации бухгалтерского и налогового учёта на предприятиях Донецкой Народной Республики позволили сделать вывод о том, что исследуемые вопросы изучены недостаточно.

В экономической литературе на сегодня проблема совмещения бухгалтерского и налогового учёта является творческой сферой деятельности практикующего бухгалтера. Поэтому проблемы, связанные с налоговым учётом, должны стать важным объектом научных исследований в сфере бухгалтерского учёта.

Актуальность. Реформирование экономики Донецкой Народной Республики обусловило значительные изменения в налоговой системе: распределение прибыли государственных предприятий; процедура декларирования доходов; скорректированные требования при заверении сделки купли/продажи недвижимости и прочие.

Система налогообложения является важным элементом формирования финансовых отношений между государством и субъектами хозяйствования.

Обязательным условием эффективной реализации системы налогообложения на уровне субъекта хозяйственной деятельности должна быть информационная база, которая позволяет вычислять налоговые обязательства и осуществлять контроль над полнотой и своевременностью уплаты налогов как одной из причин налоговых правонарушений.

Практиков и учёных беспокоят такие вопросы: как оптимизировать налогообложение и налоговый учёт предприятия, а также правильно его организовать (особенно в режиме удалённого доступа).

Вместе с тем без исследований теоретических основ невозможно дать ответы на вопросы относительно адаптации бухгалтерского и налогового учёта.

Цель статьи заключается в определении теоретических основ взаимодействия бухгалтерского и налогового учёта для формирования комплексного подхода к решению проблем, связанных с налогообложением.

Изложение основного материала исследования. Национальные учётные системы трансформируются под влиянием

глобализации мировых экономик. Развитие налогообложения (XIX век) в совокупности с мировыми юридическими аспектами оказали непосредственное влияние на возникновение базовых моделей бухгалтерского учёта, систематизированных в табл. 1.

Таблица 1

Международный опыт взаимодействия современных концепций учёта*

Место возникновения	Страны, которые руководствуются моделью	Главные особенности и отличительные черты
<i>Первая концепция. Континентальная модель бухгалтерского учёта</i>		
Пруссия (XIX в.)	В учётных системах континентальной моделью бухгалтерского учёта руководствуются: Германия, Франция, Швеция, Бельгия, Испания, Италия, Швейцария и другие страны	<i>Главная особенность:</i> финансовый отчёт должен быть составлен в интересах государства в лице налоговых органов. <i>Отличительная черта:</i> высокая степень вмешательства государства в учётную политику организаций
<i>Вторая концепция. Англосакская модель</i>		
Великобритания	Модель получила название собственнической (англосакской). Она характерна для англоговорящих государств, таких как США, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР и другие	<i>Главная особенность:</i> сумма учётной (бухгалтерской) прибыли принципиально отличается от налогооблагаемой величины. <i>Отличительная черта:</i> финансовый отчёт должен быть составлен в интересах инвесторов, зависимость системы бухгалтерского учёта от налогообложения слабая

Источник: составлено на основе [2]

В Пруссии было введено такое правило: сумма учётной прибыли равна налогооблагаемой прибыли. Континентальная модель до сегодняшних дней преобладает в странах континентальной Европы в различных модификациях. Внутри группы страны степень взаимосвязи бухгалтерского и налогового учёта отличается [2].

Следовательно, налогообложение оказывает значительное воздействие на систему бухгалтерского учёта.

Вторая концепция противоположна первой. Достоинством концепции является её реалистичность. Правила бухгалтерского учёта разрабатываются не государством, а профессиональными ассоциациями бухгалтеров.

Налоговая культура России насчитывает около ста лет, а в западноевропейских государствах – много веков. До перехода к рыночным отношениям с помощью ведения бухгалтерского учёта выполняли не только расчётные, но и налоговые функции (осуществляли исчисление налогов и сборов на предприятии).

В начале 90-х годов прошлого столетия появились первые элементы корректировок бухгалтерских показателей в целях уплаты налога на прибыль, так как экономика начала движение к рынку. Однако постепенно налоговый учёт развивался как отдельное (самостоятельное) направление.

Принятие в 2015 году Закона «О налоговой системе», который необходим для полной реализации фискальной политики Республики, узаконило налоговый учёт в её организациях [3].

В профессиональной научной литературе представлены разные точки зрения учёных-экономистов относительно определения понятия «налоговый учёт». В целом, существует две противоположные позиции. Одни специалисты, как правило, это представители учётной науки, отрицают необходимость выделения налогового учёта, другие, апеллируя к практике, отстаивают необходимость такого выделения.

Основательные исследования сути, назначения и задач, предмета, границ налогового учёта, его соотношения с финансовым практически отсутствуют.

Среди причин, дающих право налоговому учёту на существование, следует обратить внимание на рост степени влияния налогообложения на деятельность организаций.

Сегодня правильно организованный налоговый учёт сводит к минимуму причины налоговых правонарушений, за которые предусмотрена не только финансовая, административная, но и уголовная ответственность.

Глава 26 Закона «О налоговой системе» так и называется «Ответственность» [3]. Согласно статье 207 «Налоговые санкции»: «налоговая санкция является мерой ответственности за совершение налогового нарушения» [3, ст. 207.1].

Кроме того, в специализированной литературе поднимают вопрос методологического характера, связанного с дефиницией терминов «штраф» и «санкция».

Административная ответственность является средством административного воздействия на нарушителей налогового

законодательства Донецкой Народной Республики с применением административно-правовых норм.

Основанием для административной ответственности за нарушение налогового законодательства является наличие состава административного правонарушения – виновного или неосторожного действия или бездействия, посягающее на защищённые законом общественные отношения, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность.

Уголовная ответственность применяется при доказательстве виновности, противоправности, умысла и особо тяжких последствиях налогового преступления.

В свою очередь, причины возникновения такого рода правонарушений рационально рассматривать в разрезе трёх аспектов: правовой, экономический, моральный.

Налоговое законодательство объёмно, его нормы распределены по разным нормативно-правовым актам, в которые постоянно вносятся изменения или дополнения. Поэтому основными причинами правового характера является нестабильность налогового законодательства.

Усложняет данную ситуацию отсутствие в Республике практических (специализированных) научных журналов с бесплатным доступом для отечественных организаций.

Неплатёжеспособность организаций является экономической причиной налоговых правонарушений, а следствием – моральные причины. Особенно актуальными остаются данные аспекты в условиях военного времени.

Кроме того, необходимо обратить внимание на введение в действие Закона Донецкой Народной Республики «Об особенностях регулирования отношений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в период проведения общей мобилизации и в условиях военного времени», который принят Постановлением Народного Совета 16 марта 2022 года [4].

Согласно статье 2 данного Закона, «до 1 июля 2022 года устанавливается мораторий на осуществление мер принудительного взыскания, предусмотренных законодательством о налогообложении» [4, ст. 2]. С 1 июля 2022 года данный срок возобновляется [4, ст. 5].

В связи с тем, что в современных условиях коммерциализации объём информации увеличивается во всём мире, то для обеспечения качественной налоговой отчётности он также постепенно растёт. Соответственно растёт «цена ошибки», а значит и расходы на ведение учёта.

Вместе с тем штат бухгалтерской службы с внедрением налогового учёта не вырос, или вырос не существенно. Например, на предприятиях угольной промышленности у главного бухгалтера есть заместитель по бухгалтерскому учёту и по налоговому учёту. Однако в первом случае (когда штат бухгалтерской службы не увеличился) налоговый учёт становится доминирующим. Поэтому в данном случае рационально определять затраты труда работников в бухгалтерии в виде норм времени и выработки, управляемости, обслуживания, соотношения и численности.

Количество учётного персонала организация утверждает самостоятельно, учитывая её специфику. Для определения потребности в учётных работниках используют «Межотраслевые нормативы численности работников бухгалтерского учёта», утверждённые Министерством труда и социальной политики приказом от 26.09.2003 № 269.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В результате проведенного исследования определены основные отличия между бухгалтерским и налоговым учётом, которые обосновывают целесообразность отделения последнего:

1. Бухгалтерский и налоговый учёт имеют разные источники нормативно-правового регулирования: Закон ДНР «О бухгалтерском учёте» и П(С)БУ; Закон ДНР «О налоговой системе» [3].

2. Бухгалтерский учёт является наукой, а налоговый учёт – исключительно видом деятельности. Проблемными вопросами остаются организация, техника и технология налогового учёта.

3. Цель ведения налогового и бухгалтерского учёта частично отличается, поэтому и задания являются специфичными. Налоговый учёт охватывает взаимоотношения субъекта хозяйствования с государством относительно уплаты налогов, а бухгалтерский учёт – целый комплекс вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью организации.

4. Соответственно в процессе решения заданий налогового учёта превалирует контрольная функция.

Однако бухгалтерский и налоговый учёт имеют один объект, отображают хозяйственные операции и основываются на первичных документах финансового учёта. Иногда данная связь настолько тесна, что налоговый учёт без финансового просто не в состоянии существовать.

В целом, объект налогового и бухгалтерского учёта у субъекта налогообложения является общим. Часть учётных объектов налогового учёта формируется в системе финансового учёта.

Таким образом, целью налогового учёта следует считать информационное обеспечение реализации фискальной функции системы налогообложения.

Направлением дальнейших исследований является изучение практических советов по совмещению налогового учёта с бухгалтерским для разработки такого способа, который позволит проводить сопоставление соответствующих показателей, выявлять отклонения по ним, анализировать причины таких отклонений, планировать и разрабатывать мероприятия по выработке стратегических действий в управлении ресурсами организации.

Кроме того, происходящие события в мировом масштабе заставляют задуматься: чем отличается налоговый учёт субъектов хозяйствования воюющего государства от условий мирного времени? При этом необходимо учитывать, что войны тоже могут быть разными: финансовые, информационные и другие.

Список использованных источников

1. Заречная А.М. Общественные науки в условиях пандемии COVID-19 / А.М. Заречная, Т.И. Ардатьяева // Материалы межведомственной научно-практической конференции «Новая парадигма междисциплинарного взаимодействия в условиях пандемии COVID-19: вызовы и решения» 29 октября 2021 года. Научно-практический журнал «Университетская клиника». Приложение III. – 2021. – С. 17-18.

2. Петрушевский Ю.Л. Современные концепции бухгалтерского учёта: конспект лекций для обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной / заочной форм обучения / сост. Ю.Л. Петрушевский, Т.И. Ардатьяева. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2020. – 130 с.

3. О налоговой системе: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 25 декабря 2015 г.] с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalогоvoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. Об особенностях регулирования отношений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в период проведения общей мобилизации и в условиях военного времени: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 16 марта 2022 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osobennostyah-regulirovaniya-otnoshenij-v-sfere-predprinimatelskoj-i-inoj-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-period-provedeniya-obshhej-mobilizatsii-i-v-usloviyah-voe/>

УДК 658.15
DOI

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ГОРДЕЕВА Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ЧМИЛЬ Т.А.,
обучающийся ОП «Магиструра»
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье отражены результаты анализа и обобщения современного теоретического базиса управления финансовым потенциалом предприятия и обоснована концептуальная модель формирования системы его диагностики. Аргументировано, что диагностика финансового потенциала является важным и необходимым элементом эффективной системы управления процессами его формирования и использования.